

El rendimiento laboral del licenciado en optometría como profesional de atención primaria en control de ambliopía
Work performance of the graduate in optometry as a primary care professional in amblyopia control

AUTORES:

Diana Alexandra Robles Campoverde

Docente del Instituto Universitario Superior Bolivariano de Tecnología

Universidad Técnica de Babahoyo ORCID 0000-0002-5329-8635

darobles1@itb.edu.ec - droblesc@utb.edu.ec

Jhonn Gustavo Riccardi Palacios

Coordinador de la Carrera de Optometría, Facultad de Ciencias de la Salud,

Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos Orcid 0009-0004-7266-0662

jriccardi@utb.edu.ec

Letisia Lis Muñoz Alonso

Facultad de Tecnología de Ciencias Médica de la Habana Orcid 0009-0004-

7266-0662 letisiaalm@infomed.sld.cu

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: darobles1@itb.edu.ec droblesc@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo resaltar la importancia del optometrista en el manejo clínico de la ambliopía, enfatizando su rol como profesional de atención primaria en salud visual y destacando las estrategias y técnicas utilizadas en la evaluación y tratamiento de esta condición. Se aplicó una metodología descriptiva y transversal para esta encuesta, la cual

incluyó una población de 80 licenciados en optometría. Se cuestionó a los participantes sobre sus años de experiencia, las técnicas que utilizan, los desafíos que enfrentan y los recursos que consideran necesarios en el manejo de la ambliopía. A continuación, se presentan los resultados tabulados de esta encuesta: Formación y Experiencia, la mayoría de los optometristas encuestados poseen una formación académica sólida, siendo licenciados en optometría. Un porcentaje menor cuenta con maestría o doctorado en el campo. En términos de experiencia profesional, la mayoría de los encuestados tienen una considerable trayectoria. Sin embargo, los resultados indican un bajo porcentaje en cuanto a la frecuencia con la que diagnostican ambliopía y las técnicas utilizadas para dicho diagnóstico. Desafíos en el Manejo clínico de la ambliopía, los principales desafíos identificados en la evaluación de pacientes pediátricos con ambliopía son la falta de cooperación de los pacientes y las limitaciones en los recursos disponibles.

Palabras Clave: ambliopía, importancia del optómetra, técnicas de evaluación optométrica.

ABSTRACT

The Importance of the Optometrist as a Primary Care Professional in the Clinical Management of Amblyopia The study aimed to highlight the importance of the optometrist in the clinical management of amblyopia, emphasizing their role as a primary care professional in visual health and highlighting the strategies and techniques used in the evaluation and treatment of this condition. A descriptive and cross-sectional methodology was applied for this survey, which included a population of 80 optometry graduates. Participants were questioned about their years of experience, the techniques they use, the challenges they face, and the resources they consider necessary in the management of amblyopia. The tabulated results of this survey are presented below: Training and Experience, the majority of optometrists surveyed have a solid academic below: Training and Experience, the majority of optometrists surveyed have a solid academic training, having a degree in optometry. A smaller percentage has a master's degree or doctorate in the field. In terms of professional experience, the majority of respondents have considerable experience. However, the results indicate a low percentage in terms of the frequency with which amblyopia is diagnosed and the techniques used for said

diagnosis. Challenges in the Clinical Management of Amblyopia, the main challenges identified in the evaluation of pediatric patients with amblyopia are the lack of patient cooperation and limitations in available resources.

Keywords: amblyopia, importance of the optometrist, optometric evaluation techniques

INTRODUCCIÓN

El optometrista se ha consolidado como una clave profesional en la atención primaria de la salud visual, desempeñando un papel fundamental en la detección precoz y el tratamiento de diversas alteraciones visuales, incluida la ambliopía. Según el Libro Blanco de la Salud Visual, más del 30% de la población española no se somete a revisiones periódicas de su visión, lo que subraya la necesidad de una mayor concienciación sobre la salud ocular (Gene, 2023). La proximidad y accesibilidad del optometrista permiten que este profesional sea el primer punto de contacto para los pacientes que presentan problemas visuales, facilitando así un abordaje temprano y efectivo.

La formación académica rigurosa que reciben los optometristas les capacita para realizar exámenes exhaustivos de la función visual, identificar problemas refractivos y derivar a los pacientes a especialistas cuando sea necesario. Esto es especialmente relevante en el caso de niños, donde la evaluación temprana puede prevenir complicaciones a largo plazo, además, su capacidad para implementar tratamientos como la terapia de oclusión y la adaptación refractiva es fundamental para abordar la ambliopía desde sus etapas iniciales.

Según (Robles, Riccardi, Lascano, & Paredes, 2023) La ambliopía tiene una prevalencia estimada entre el 1% y el 4%, con un pico de presentación entre los 3 y 4 años. La detección temprana mediante tamizaje visual en atención primaria es esencial para evitar que esta condición se convierta en un problema permanente. Los optometristas están entrenados para realizar pruebas específicas, como el reflejo corneal y pruebas de agudeza visual, que son cruciales para identificar anomalías oculares en niños. La implementación de programas de tamizaje en comunidades puede aumentar significativamente las tasas de detección y tratamiento precoz.

Los estudios han demostrado que los tratamientos ópticos o adaptaciones refractivas son pasos

iniciales efectivos en el manejo de la ambliopía, con evidencias que sugieren que estas intervenciones pueden ser consideradas como estándares de oro en su tratamiento, por lo tanto, es fundamental que los optometristas estén integrados en los sistemas de atención primaria para maximizar las oportunidades de intervención temprana. (Carvajal, Quintero, & Fayad, 2024).

La colaboración entre optometristas y oftalmólogos es vital para proporcionar un enfoque integral en el manejo clínico de la ambliopía. (Gene, 2023) enfatiza que “la importancia de la colaboración y el entendimiento entre el óptico-optometrista y el médico oftalmólogo es crucial para el bienestar visual del paciente”. Esta sinergia permite una mejor identificación y tratamiento de condiciones complejas, asegurando que los pacientes reciban atención adecuada según sus necesidades específicas. Además, con un creciente número de pacientes acudiendo a servicios públicos por problemas visuales donde hasta el 80% son por cuestiones refractivas— es evidente que los optometristas pueden aliviar significativamente la carga sobre los oftalmólogos al manejar casos sencillos y referir solo aquellos que requieren atención especializada. (Cordova, 2022).

El estudio tuvo como objetivo resaltar la importancia del optometrista en el manejo clínico de la ambliopía, enfatizando su rol como profesional de atención primaria en salud visual y destacando las estrategias y técnicas utilizadas en la evaluación y tratamiento de esta condición. (Boyd, 2024).

METODOLOGIA

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, se desarrolló un estudio descriptivo prospectivo de diseño transversal, utilizando una encuesta aplicada a 65 profesionales licenciados en optometría, mediante un muestreo por conveniencia y se aplicó una encuesta; los datos recolectados fueron procesados y organizados empleando el software IBM SPSS, una herramienta que facilita el análisis estadístico avanzado, así como la captura, gestión y evaluación de grandes volúmenes de información. Asimismo, se llevó a cabo una revisión documental que incluyó libros, ensayos y artículos científicos. Para garantizar la coherencia lógica y estructural de los documentos analizados, se utilizó un enfoque analítico. Además, se

aplicó el método deductivo, avanzando desde conceptos generales hacia aspectos específicos. El optometrista desempeña un rol fundamental como profesional de atención primaria en el abordaje clínico de la ambliopía. Su habilidad para diagnosticar con precisión, aplicar tratamientos adecuados y trabajar en conjunto con otros especialistas no solo optimiza la recuperación visual, sino que también fomenta una mayor conciencia sobre la salud ocular en la comunidad. Por ello, es crucial impulsar su integración en todos los niveles del sistema de salud para asegurar un acceso equitativo a toda la población. (Guamán, Estrella, Cedeño, & Ceballos, 2024).

RESULTADOS

Del mismo modo, la actualización constante de conocimientos del licenciado en optometría lo diferencia de quienes se graduaron hace más de dos décadas, lo que puede representar una limitación en el ejercicio profesional. Por esta razón, se lleva a cabo un estudio y la aplicación de una encuesta para analizar el impacto de su formación en la importancia del optometrista como profesional de atención primaria en el manejo clínico de la ambliopía.

Tabla 1.- Distribución de la muestra según la profesión

PROFESIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Licenciado (a) en Optometría	65	100%
Oftalmólogo (a)	0	0%
Tecnólogo en Optometría	0	0%
Total		100%

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz, 2024)

En relación con la encuesta sobre la profesión, se observa que el 100% de los encuestados corresponde a 65 licenciados en optometría.

Tabla 2.- Distribución de la muestra según la especialización

PROFESIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Optometría Clínica	42	64.62%
Contactología	13	20%
Optometría pediátrica	9	13.85%
Baja visión	1	1.53%
Total	65	100%

*Elaborado por:
(Robles, Riccardi, Muñoz, 2024)*

En cuanto a la encuesta sobre especialización, se destaca que el 64,62% de los participantes, es decir, 42 encuestados, se dedican a la optometría clínica. Por otro lado, un 20% corresponde a 13 personas que trabajan en el campo de la contactología. Además, el 13,85%, que equivale a 9 licenciados, se especializa en optometría pediátrica, solo un 1,53%, que corresponde a una persona, se dedica a la baja visión dentro de los licenciados en optometría.

Tabla 3.- Distribución de la muestra según otras técnicas que realiza en consulta

PROFESIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Refracción objetiva	22	33.85%
Evaluación del segmento anterior	13	20%
Evaluación del segmento posterior	10	15.38%
Evaluación sensorial, motor y acomodativo	10	15.38%
Exámenes complementarios	10	15.38%
Total	65	100%

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz, 2024)

En relación con la encuesta sobre las técnicas utilizadas en consulta, se observa que el 33,85% de los encuestados, lo que equivale a 22 participantes, lleva a cabo refracción objetiva. Por otro lado, un 20% representa a 13 personas que se dedican a evaluar el segmento anterior. Además, el 15,38%, que corresponde a 10 licenciados, se enfoca en la evaluación del segmento posterior. Igualmente, un 15,38% de los encuestados, es decir, otros 10 profesionales, realizan la evaluación del sistema sensorial, motor y acomodativo. Finalmente, solo un 15,38%, que

equivale a 10 personas, se ocupa de realizar solicitudes complementarias.

Tabla 4.- Distribución de la muestra según la causa que representa un mayor desafío en la evaluación a niños con ambliopía

CAUSA QUE REPRESENTA UN MAYOR DESAFÍO EN LA EVALUACIÓN A NIÑOS CON AMBLIOPIA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Falta de habilidades en el área	55	84.62%
Falta Interpretación de resultados	9	13.85%
Falta de cooperación de los niños	1	1.53%
Total	65	100%

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz, 2024)

En lo que respecta a la encuesta sobre las principales dificultades en la evaluación de niños con ambliopía, se resalta que el 84.62% de los participantes, es decir, 55 encuestados, atribuyen este desafío a la falta de habilidades en el área. Por otro lado, un 13.85%, que corresponde a 9 personas, opina que se debe a la dificultad en la interpretación de los resultados aplicar las pruebas optométricas. Finalmente, el 1.53%, equivalente a 1 licenciado, considera que el problema radica en la falta de cooperación de los niños durante la consulta.

Como se observa en el análisis de los datos se considera que hay una clara necesidad de mejorar tanto las habilidades prácticas como la capacidad interpretativa entre los profesionales que evalúan a niños con ambliopía. Al abordar estas áreas, se puede esperar una mejora en la calidad del diagnóstico y tratamiento, lo que beneficiará directamente a los pacientes pediátricos afectados por esta condición visual.

Tabla 5.- Distribución de la muestra según la Importancia del Optometrista como Profesional de Atención Primaria en el Manejo Clínico de la Ambliopía

CAUSA QUE REPRESENTA UN MAYOR DESAFÍO EN LA EVALUACIÓN A NIÑOS CON AMBLIOPÍA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Muy importante	64	98.46%
Poco Importante	9	1.54%
Total	65	100%

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz,2024)

De acuerdo con el análisis de la encuesta sobre la relevancia del optometrista como profesional de atención primaria en el manejo clínico de la ambliopía, el 98.46% de los participantes, lo que equivale a 64 encuestados, coincide en que su papel es muy importante. En cambio, el 1,54%, que representa a 1 encuestado, considera que es poco importante.

DISCUSION

Los resultados de la encuesta reflejan un panorama significativo sobre el papel del licenciado en optometría en la atención primaria de salud, especialmente en el contexto del manejo de la ambliopía. La representación total de los encuestados por licenciados en optometría (100%) indica que este grupo profesional es el actor principal en la atención visual, lo que resalta su importancia en la detección y tratamiento de problemas oculares. Esta predominancia sugiere que los optometristas están bien posicionados para liderar iniciativas de salud ocular en sus comunidades, lo que es crucial dado el impacto que las condiciones visuales pueden tener en el desarrollo infantil y el rendimiento escolar.

En cuanto a la especialización, el hecho de que el 64,62% de los encuestados se dedica a la clínica de optometría destaca la relevancia de esta área dentro de la práctica optométrica. La alta proporción de profesionales enfocados en la atención clínica sugiere una fuerte orientación hacia

el diagnóstico y tratamiento directo de problemas visuales, lo cual es esencial para abordar condiciones como la ambliopía. Sin embargo, la representación relativamente baja en áreas como la optometría pediátrica (13.85%) y la baja visión (1.53%) podría indicar una oportunidad para fomentar más formación y especialización en estas áreas críticas, que son vitales para un enfoque integral en la atención. ocular.

El análisis de las técnicas utilizadas en consulta revela un enfoque diverso entre los optometristas. La refracción objetiva es la técnica más utilizada (33,85%), lo que refleja su importancia fundamental en el diagnóstico visual. Sin embargo, también es notable que un número considerable de profesionales se dedica a evaluar diferentes segmentos del ojo ya realizar evaluaciones del sistema sensorial y motor. Esta variedad sugiere que los optometristas están adoptando un enfoque holístico hacia la salud visual, aunque también plantea preguntas sobre la necesidad de capacitación adicional en técnicas menos comunes para asegurar una evaluación completa y precisa.

La identificación de las principales dificultades en la evaluación de niños con ambliopía revela áreas críticas para el desarrollo profesional. El hecho de que el 84.62% atribuya los desafíos a la falta de habilidades indica una necesidad urgente de mejorar la formación práctica y teórica entre los optometristas. Esto podría incluir programas de educación continua y talleres prácticos centrados en el diagnóstico y tratamiento de ambliopía, así como estrategias para mejorar la cooperación infantil durante las consultas. La dificultad en la interpretación de resultados también subraya la importancia de fortalecer las competencias analíticas entre los profesionales.

Finalmente, los resultados sobre la relevancia del optometrista como clave profesional en el manejo clínico de la ambliopía son talentosos; el 98.46% reconoce su papel como muy importante. Esto no solo valida el trabajo realizado por estos profesionales, sino que también resalta la necesidad de continuar promoviendo su integración en equipos multidisciplinarios dentro del sistema de atención primaria. Sin embargo, el pequeño porcentaje que considera su papel poco importante sugiere que aún hay trabajo por hacer para aumentar la conciencia sobre el valor crítico que aportan los optometristas al cuidado ocular.

CONCLUSIONES

La representa la mayor parte de los profesionales involucrados en el manejo clínico de la mayoría de los encuestados son licenciados en optometría, lo que indica que este grupo ambliopía. La baja representación de oftalmólogos y tecnólogos en optometría sugiere que el enfoque principal en esta área de atención primaria recae en los optometristas, quienes desempeñan un papel crucial en la detección y tratamiento de esta condición visual.

La predominancia de optometristas clínicos entre los encuestados resalta la importancia de esta especialización en el campo de la salud visual. Sin embargo, también se observa una diversidad en las áreas de práctica, como la contactología y la terapia visual, lo que refleja un enfoque integral hacia la atención ocular. La escasa representación de especialidades como la optometría pediátrica y la baja visión sugiere que hay oportunidades para aumentar la capacitación y el interés en estas áreas.

Los resultados muestran una variedad de técnicas aplicadas por los optometristas, siendo la refracción objetiva la más común. Esto indica que los profesionales están bien equipados para realizar evaluaciones básicas de la visión. Sin embargo, también se revela una necesidad de diversificación en las técnicas utilizadas, ya que un número significativo de profesionales se dedica a evaluar diferentes segmentos del ojo y realiza evaluaciones complementarias, lo que puede enriquecer el diagnóstico y tratamiento.

La falta de habilidades se identifica como el principal desafío en la evaluación de niños con ambliopía, lo que sugiere una necesidad urgente de formación adicional para los profesionales. La dificultad en la interpretación de resultados también resalta la importancia de mejorar las competencias analíticas entre los optometristas. La baja incidencia de problemas relacionados con la cooperación infantil indica que las barreras más significativas son internas al proceso profesional.

La abrumadora mayoría de los encuestados reconoce la importancia del optometrista en el manejo clínico de la ambliopía, lo que valida su rol esencial dentro del sistema de atención primaria. Sin embargo, el pequeño porcentaje que considera su papel poco importante señala una posible falta de comprensión o reconocimiento del valor que estos profesionales aportan

al cuidado visual, lo que podría ser abordado mediante campañas educativas y sensibilización sobre su función.

En lo que respecta a la encuesta sobre las principales dificultades en la evaluación de niños con ambliopía, se resalta que el 84.62% de los participantes, es decir, 55 encuestados, atribuyen este desafío a la falta de habilidades en el área. Por otro lado, un 13.85%, que corresponde a 9 personas, opina que se debe a la dificultad en la interpretación de los resultados al aplicar las pruebas optométricas. Finalmente, el 1.53%, equivalente a 1 licenciado, considera que el problema radica en la falta de cooperación de los niños durante la consulta.

De acuerdo con el análisis de la encuesta sobre la relevancia del optometrista como profesional de atención primaria en el manejo clínico de la ambliopía, el 98.46% de los participantes, lo que equivale a 64 encuestados, coincide en que su papel es muy importante. En cambio, el 1,54%, que representa a 1 encuestado, considera que es poco importante.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcande N, B. J., & E, C. (2022). Estrategias de tratamiento binocular en ambliopía. Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión. Obtenido de chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/afa/afa_v29_nespecial_p067.pdf
- Boyd, K. (16 de 2024). Ambliopia. American Academy of Ophthalmology. Obtenido de <https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/ambliopia>
- Carlos, H., David, P., & Ainhoa, M. (16 de Octubre de 2020). Stimuli Characteristics and Psychophysical Clinical Medicine. Obtenido de chrome-extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.bynocs.com/wp-content/uploads/2023/10/Stimuli-Characteristics-and-Psychophysical-Requirements-for- Visual-Training-in-Amblyopia-A-Narrative-Review.pdf
- Carvajal, J., Quintero, M., & Fayad, Z. (2024). Caracterización epidemiológica de la ambliopía en pacientes pediátricos. Universidad Santo Tomas. Obtenido chromeextension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://repositor

y.usta.edu.co/bitstream/

handle/11634/57085/2024CarvajalJineth.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cordova, N. (2022). DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE AMBLIOPÍA. VERITAS, 23(1).

Obtenido de <https://revistas.ucsm.edu.pe/ojs/index.php/veritas/article/view/340/258>

Délano, L. (2021). INCIDENCIA DE AMBLIOPÍA EN LOS ESTUDIANTES DE LA.

Universidad Metropolitana de Quito. Obtenido de chrome-

extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://repositorio.umet.edu.ec/bitstream

/67000/370/1/DELANO%20TORRES%20LUIS%20GONZALO%20Y%20DELANO%20

PULLUPAXI%20LUIS%20GONZALO%20OPTOMETRIA%20S.pdf

Gene, A. (2023). Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana. Obtenido

de chrome-

extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://coocv.com/wp-content/uploads/2022/12/NP-Mesa-Redonda-Medios-ok.pdf

Guamán, F., Estrella, E., Cedeño, D., & Ceballos, A. (2024). Problemas visuales producto

del uso prolongado de pantallas en niños escolares. Polo del Conocimiento, 9(9), 434-

460. Obtenido de chrome-

extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/7944/pdf

Organización mundial de la Salud. (2023). Ceguera y discapacidad visual. Obtenido de

Organización mundial de la Salud: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>

Robles, D., Riccardi, J., Lascano, J., & Paredes, R. (septiembre de 2023). FRECUENCIA

EPIDEMIOLÓGICA DE LA AMBLIOPÍA EN NIÑOS DE EDAD. Pertinencia

Academica,

30. Obtenido de chrome-

extension://oemmnadbldboiebfnladdacbfmadadm/https://revistas.utb.edu.ec/index.php/rpa

/article/download/2904/2612/10267

- Rodriguez, & Javier. (2019). Guia Practica Clinica en la Ambliopía. Sociedad de Oftalmologia Castellano Leonesa. Obtenido de chrome- extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfdmadadm/https://sofcale.org/wp-content/uploads/2021/12/Guia-Practica-Clinica-en-la-Ambliopi%CC%81a-4.pdf
- Sanchez, H., De la Cruz, F., & Zuñiga, M. (Febrero de 2024). Estrategias de aprendizaje en el aula y rendimiento escolar de estudiantes con ambliopía. Journal Scientific, 8(1). Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/378426169>
_Estrategias_de_aprendizaje_en_el_aula_y_rendimiento_escolar_de_estudiantes_con_ambliopia
- Suha, A. (2022). Un estudio comparativo entre el tratamiento disociativo y el tratamiento interactivo binocular en la ambliopía. Good Clinical Practice Network. Obtenido de <https://ichgcp.net/es/clinical-trials-registry/NCT03255707>
- Tratamientos de ambliopia. (2024). Amblyoplay. Obtenido de <https://www.amblyoplay.com/es/tratamientos-activos-de-la-ambliopia/> Villalba, J. (2023). Una nueva y revolucionaria terapia para el “ojo vago”. Las Provincias. Obtenido de <https://www.lasprovincias.es/contentfactory/post/2024/04/16/una-nueva-y-revolucionaria-terapia-contra-el-ojo-vago/>
- Yekta, A., Hooshmand, E., Saatchi, M., Ostadimoghaddam, H., Asharlous, A., Taheri, A., & Khabazkhoob, M. (16 de abril de 2022). Global Prevalence and Causes of Visual Impairment and Blindness in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Current Ophthalmology. doi:10.4103/joco.joco135_21